
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021332>
УДК 37.018.2

Володин О.Н.

Володин Олег Николаевич, кандидат юридических наук, начальник отдела, Институт регионального развития Пензенской области, Россия, 440049, г. Пенза, ул. Попова, 40. E-mail: ov68ppp@rambler.ru.

Содержание реформ И.И. Бецкого: анализ воспитательных и профилактических положений

Аннотация. В настоящей работе автором преследуется цель ознакомления педагогов, занятых воспитательной и профилактической работой в сфере образования с программными произведениями выдающегося мыслителя, разработчика и организатора педагогических новаций XVIII века Ивана Ивановича Бецкого. Применение методов логико-лингвистического толкования и формального педагогического анализа позволило переложить на уровень современных реалий и соответствующим образом охарактеризовать основные концепты предложенных И.И. Бецким реформ. Задача исследования ознакомить педагогов с фундирующими положениями в идеологии педагогического наследия И.И. Бецкого.

Ключевые слова: И.И. Бецкой, воспитание, профилактика, педагогический процесс, педагогические реформы, профессиональный кругозор.

Volodin O.N.

Volodin Oleg Nikolaevich, candidate of Legal Sciences, Head of Department, Institute of Regional Development of Penza Region, Russia, 440049, Penza City, Popova str., 40. E-mail: ov68ppp@rambler.ru.

The content of I.I. Betsky's reforms analysis of educational and preventive provisions

Abstract. In this work, the author pursues the goal of familiarizing teachers engaged in educational and preventive work in the sphere of education with the program works of the outstanding thinker, developer and organizer of pedagogical innovations of the XVIII century Ivan Ivanovich Betsky. The use of methods of logical-linguistic interpretation and formal pedagogical analysis allowed us to shift to the level of modern realities and appropriately characterize the main concepts of the reforms proposed by I.I. Betsky. The purpose of the study is to familiarize teachers with the foundation provisions in the ideology of the pedagogical heritage of I.I. Betsky.

Key words: I.I. Betskoy, education, prevention, pedagogical process, pedagogical reforms, professional outlook.

Введение. Современная педагогика, включая сферу педагогической науки, педагогического образования и практических приложений несмотря на обилие новомодных, зачастую механически заимствованных из «болонских реалий» терминов, элементов и конструкторов, тем не менее, никак не может обойтись без тех исторически-обусловленных достижений прогрессивной мысли, которые веками обильно насыщали отечественную педагогическую копилку.

Выдающиеся личности российской и советской гуманитарной сферы тем или иным образом оставили в этой копилке, в этом кладезе педагогической мысли свои личные самобытные вклады, позволившие держать высочайший уровень отечественного образования и заметно преумножить его. Это было не только потребностью, но и делом чести виднейших умов нашей Родины.

Одним из таких, как нынче говорят – «топов», мы назовем Ивана Ивановича Бецкого. Удивительна судьба этого человека, уникальны его пронизанные этическим и гуманитарным началом труды, масштабно глубоки задуманные и частично воплощенные реформы. И.И. Бецкой являет собой типаж неординарного мыслителя, без остатка отдающего все свои способности и возможности тому делу, которое посчитал делом жизни и посвятил ему всю свою личную умственную и духовную энергию. Соответственно, без изучения, без пристального и заинтересованного исследования наследия этого человека современному педагогу будет проблематично формировать собственный профессиональный кругозор.

Исследование. Не столь многочисленные, но достаточно ёмкие, насыщенные яркой и образной аргументацией, вызывающие живой интерес труды Ивана Ивановича Бецкого многослойны и не однозначны по содержанию. Так, во всех его сочи-

нениях присутствует в массовом порядке обилие хвалебных од, обращенных к Екатерине Великой. И в тоже время, строки Ивана Ивановича Бецкого полны плодотворных идей и замыслов, сопряженных с прагматическими и весьма приемлемыми в научном и профессиональном смысле объяснениями и констатациями. Как писали современники: «Новые, гуманные начала воспитания <...> осуществить взялся Бецкий, человек очень образованный и деятельный...» [3, с. 513]. Работы Ивана Ивановича представляют собой прописанные в художественной стилистике стратегии, то есть официальные документы несущие в себе векторные характеристики развития отрасли (народного просвещения). Таким образом, несмотря на определенным образом винтажный стиль письма, работы И.И. Бецкого являют собой прообраз отраслевых государственно-политических актов.

«Редко великие Государи о таких делах крайнее имеют попечение, которых плоды медлительны и которые, чем большую обещают пользу для потомства, тем большего труда и неистощимого великодушия требуют. Слава скоротекущих дел чаще упражняет самые величайшие души: в ней находят они и скорое подвигов своих воздаяние, и новое к оным поощрение.

Преодолеть суеверие веков, дать народу своему новое воспитание и, так сказать, новое порождение есть дело, совокупленное с невероятными трудами, а прямая оных польза остается вся потомству» [2]. Как сейчас говорят, Иван Иванович «делает заход» в сторону Екатерины Великой, источая реверансы и всячески подталкивая Императрицу «к великодушию». Что ж... Это, скажем так, – рудиментарная обыденность прежних веков. Видимо без этого было бы сложнее добиться благосклонности и внимания Государыни. В России всегда главное дело – решение первых лиц. Это – историческая данность.

«Таково точно учреждение в Москве Воспитательного дома под Монаршим Вашего Императорского Величества покровительством. Там прозорливое Ваше намерение к тому клонится, чтобы бедных и неповинных младенцев от пагубы, а немилосердых убийц от смертного избавить греха и таких людей обществу полезными сделать, кои были в тягость оному своими пороками и своею жизнью» [2]. В данном пассаже И.И. Бецкого мы совершенно точно видим первый фундаментальный посыл: необходимо оградить, уберечь от негативных явлений [от их созерцания и прикосновения с ними] детей, которые в силу малого возраста ещё не являются девиантами/делинквентами и которые вполне могут вырасти в нормальных людей и граждан. Это направление мы охарактеризуем как воспитательное, ведущее к правильной социализации. Второй посыл касается людей, переступивших «красную линию», вышедших за пределы «милосердного» поведения и совершившими греховные поступки, «убийц». Их, по мысли Ивана Ивановича, необходимо возвращать в лоно закона и добропорядочности, возвращать их не только в общество, в семью, к людям, но и возвращать самим себе. Это направление мысли И.И. Бецкого скорее всего носит характер пенитенциарный, мы же готовы охарактеризовать его как реабилитационное. В обоих случаях, безусловно, в суждениях И.И. Бецкого присутствует выраженное профилактическое начало – «уберечь», «полезными сделать». Это положение в мыслях и устремлениях И.И. Бецкого – фундаментальное.

«Искусство доказало, что один только украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина, но во многих случаях паче во вред бывает, если кто от самых нежных юности своей лет воспитан не в добродетелях, и твердо оные в сердце его не вкоренены, а небрежением того и ежедневными дурными примерами привыкает он к мотовству, своевольству, бесчестному лакомству и непослушанию» [2]. Приведенные слова И.И. Бецкого четко свидетель-

ствуют о его убежденности в том, что воспитательный и профилактический процесс должны идти вровень с процессом образовательным, «украшением» и «просвещением науками». И в наше время педагогов волнует «чрезвычайно важная тема, ... которая по-прежнему не имеет общего знаменателя: какова главная задача учителя: обучение или воспитание?» [7]. Судя по труду И.И. Бецкого, влияния одного только образовательного процесса для гармоничного развития личности крайне недостаточно. Отсутствие должного и постоянного, повседневного воспитательного воздействия даже на фоне качественного образования может не повлечь за собой «добродетели», а наоборот, может способствовать следованию «дурным примерам» самого неприятного антиобщественного свойства.

Продолжаем смотреть текст далее. Иван Иванович органично приходит к следующим выводам: «По сему ясно, что корень всему злу и добру Воспитание, достигнуть же последнего с успехом и с твердым исполнением не иначе можно, как избрать средства к тому прямые и основательные.

Держась сего неоспоримого правила, единое токмо средство остается, то есть произвести сперва способом Воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, которые могли бы детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить, какие получили они сами, и от них дети предали бы паки своим детям, и так следуя из родов в роды в будущие века.

Великое сие намерение исполнить нет совсем иного способа, как завести воспитательные училища для обоюбого пола детей, которых принимать отнюдь не старше как по пятому и по шестому году. Излишне было бы доказывать, что в те самые годы начинает дитя приходить в познание из неведения, а еще нерассудительнее верить, якобы по прошествии сих лет еще можно поправить в человеке худой нрав, чем он уже заразился, и поправляя его, те правила

добродетелей твердо в сердце его вкоренять, кои ему иметь потребно» [2].

Приведенные указания И.И. Бецкого по сути образуют программное, теоретическое и методологическое ядро как исследуемого труда, так и ядро его реформ. Практически мы здесь видим ряд постулатов определяющего, императивного свойства:

1) Воспитание стоит во главе угла педагогического [включая вопросы формирования мировоззрения и жизненных ориентиров] процесса;

2) Воспитательные средства должны носить характер твердый, устойчивый, основательный. Только так можно добиваться в обучаемых сензитивности, духовного и душевного баланса;

3) Важнейшим аспектом качества воспитания следует считать традицию. Для формирования такой традиции нужна «новая порода» родителей, отцов и матерей, как носителей воспитательной традиции. Традиционные «Воспитательные правила» должны идти от родителей к детям и так далее. Это обстоятельство должно за собой влечь и эффект устойчивости.

Так, например, не вызывает сомнения то обстоятельство, что «...в 90-е гг. XX в. ..., в результате... образовался вакуум, <...> У многих этот вакуум так и остался незаполненным, <...>, у других же – компенсировался разрозненными, фрагментированными или ложными ... ценностными ориентациями» [6]. В связи с этим аспектом становится совершенно понятной та трагедия разрыва в воспитательной традиции, что состоялся в 90-е гг. XX в., и который до сих пор не преодолен и ничем и никак не возмещен;

4) Возраст, с которого можно начинать профессиональную (от государства) воспитательную работу в отношении детей – пять-шесть лет.

5) Пол детей не имеет значения. Девочки и мальчики в плане воспитания должны получать педагогические наставления в равнозначных пропорциях;

6) Воспитательная работа, воспитательное воздействие должны носить необратимый характер. Педагоги обязаны демонстрировать собственную убежденность в тех добродетельных постулатах, которые передают детям.

Чрезвычайно интересен следующий абзац у Ивана Ивановича, описывающий такую ситуацию, при которой «...неоспоримо, что частое с людьми без разбору обхождение вне и внутри онаго весьма вредительно, а наипаче во время воспитания такого юношества, которое долженствует непрестанно взирать на подаваемые примеры и образцы добродетелей» [2]. Мысль И.И. Бецкого заключена в том, чтобы молодое поколение, воспитываемое по предлагаемым им лекалам, было ограждено от «тлетворного влияния улицы» и пребывало в атмосфере исключительно позитивных примеров добропорядочного, общественно устойчивого поведения. С данными убежденностями можно спорить. В XX веке достаточно подробно изучены этапы онтогенеза, в особенности феномен возрастных кризисов, не все из которых носят социальный характер по своей природе. Плюс к этому можно добавить, что процесс социализации в замкнутой среде не ведет к запрограммированному результату. Кроме того, скорей уж «Позитивная социальная среда благоприятствует развитию здоровой, физически и ментально, личности» [4]. Мы же склонны считать, что здесь на первый план выходят уже вопросы биологии/физиологии человека. Добиться равномерности и равнозначности воспитательного и профилактического воздействия (в плане результата) невозможно. В следующем абзаце мы увидим, как сам И.И. Бецкий частично формулирует точно такой же вывод, но только на других основаниях, исходя из других убежденностей.

«Такие и тому подобные правила, когда посеются в сердцах воспитываемого юношества, надеяться можно, тем лучший плод произведут, что согласоваться будут с младостью и непорочностью их возраста.

Просвещая при том их разум науками и художествами по природе, полу и склонности каждого, обучаемы быть должны с примечанием таким, что прежде, нежели отрока обучать какому художеству, ремеслу или науке, надлежит рассмотреть его склонности и охоту и выбор оных оставить ему самому. Душевные его склонности всемерно должныствуют в том над всеми прочими уважениями преимуществовать: ибо давно доказано, что не предуспееет он ни в чем том, чему будет прилежать по неволе, а не по своему желанию» [2].

В данных строках мы видим главное – посыл на дифференцированный, индивидуальный подход к определению траекторий развития детей, на основе наблюдений и оценки их склонностей к тому или иному виду и форме деятельности и самовыражения. Данный подход носит ярко выраженный гуманитарный и личностно-ориентированный характер, что вполне коррелирует с выводами и рекомендациями советских научных психолого-педагогических школ. Очевидно, что Иван Иванович Бецкой был далек от биологизаторских доктрин [просто не знал о них], но либо интуитивно, либо в силу собственного практического опыта понимал невозможность равного положения, равных стартовых позиций среди учеников.

Тем не менее, Иван Иванович Бецкой проявляет явное нетерпение и однозначное неприятие так называемой [в сегодняшнее время] доктрине «невмешательства», или доктрине «права выбора». Мы прекрасно видим у него выраженную пассионарность и стремление к активному воспитанию и профилактике. Педагогический процесс должен быть деятельным, происходящим с заинтересованностью и полной отдачей, так сказать «производственным», то есть ставящим во главу угла практический результат. Это мы недвусмысленно видим в призыве И.И. Бецкого «...искоренять все то, что токмо скукою, задумчивостью и прискорбием называться может; и сего правила из памяти не выпускать» [2].

По абсолютной убежденности И.И. Бецкого «...само собою понятно, какая по-

требна осторожность и благоразумие в выборе Учителей и Учительниц, а особливо главными над воспитательными училищами Директоров и Правителей. В последних сих вся важность и затруднение состоит: им надобно быть всем известной и доказанной честности и праводушия, а поведение их и нравы должныствуют быть наперед ведомы и непорочны, особливо же надлежит им быть терпеливым, рассматрительным, твердым и правосудным и, одним словом, таковым, чтобы воспитывающееся юношество любило их и почитало, и во всем добрый от них пример получало» [2]. Фактически в этом пассаже мы отчетливо видим предвосхищение Иваном Ивановичем появления профессионального стандарта педагога как набор непреложных, обязательных квалитарных требований и характеристик к личностным и профессиональным качествам педагога.

Так же для Ивана Ивановича несомненно, что «...все сие единственно зависит от <...> даваемых наставлений, кои надлежит сочинить с великим размышлением и осторожностью, дабы все соображено было ясно, внятно и точно, и чтоб ничего того пропущено не было» [2]. Тем самым И.И. Бецкой в самых общих чертах формулирует принципиальные требования к методикам и методическим средствам воспитательного и профилактического воздействия, к их содержанию и эффективности.

Заключение. Как мы и говорили, педагогическое наследие Ивана Ивановича Бецкого неоднозначно, дискуссионно и местами архаично. И тем не менее, сложно не заметить ясность идей, личный интерес, движение души к идеалу, к высоким, пусть даже и тенденциозно «модным» в Екатеринбургские времена, целям и задачам просвещения. Интеллектуальные векторы И.И. Бецкого в разделах воспитания и профилактики проступают рельефно и значимо. Выступая как мыслитель и как актер, обремененный целями и задачами государственной значимости и следуя исключительно благородной дорогой к достижению совершенства человеческой

личности «И.И. Бецкой призывал осуществлять взаимосвязь между умственным, физическим и нравственным воспитанием, считаться с индивидуальными особенностями ребенка, его возрастом, не допускать телесных наказаний» [1, с. 22]. Иван Иванович тем самым выступает в качестве инициатора комплексного подхода в организации и теоретико-методическом обеспечении педагогического процесса.

Исследователи творчества и авторы жизнеописания Ивана Ивановича утверждают, что «конечно [мы] должны будем причислить Бецкого к числу великих благодетелей рода человеческого и к числу ревностных поборников просвещения...» [5, с. 474].

Уверены, что И.И. Бецкой, его гуманитарный, заинтересованный подход к улучшению образовательной деятельности, учреждению воспитательного и профилактического содержания педагогики заслуживают своего места не только в истории, но и в актуальном спектре российского образования. Полагаем, что «объяснительные начала» педагогического и организационного свойства в наследии Ивана Ивановича Бецкого достойны того, чтобы современные педагоги уделяли время хотя бы прикосновению с его основными положениями, в целях укрепления собственных профессиональных позиций и расширения своего профессионального кругозора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антология педагогической мысли России XVIII в. / Сост. И. А. Соловков. М.: Педагогика, 1985. 480 с.
2. Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоого пола юношества // Отечественные записки. № 3 (18) 2004. URL: <https://strana-oz.ru/2004/3/generalnoe-uchrezhdenie-o-vospitanii-oboego-pola-yunoshestva> (дата обращения 24.08.2023)
3. Водовозов В. И. Очерки из русской истории XVIII-го века. С приложением Очерков из древнерусской жизни и из истории до Петровского, переходного времени. СПб.: Типография Ф. С. Сушчинского, 1882. 92 с.
4. Гаврилова Ю. В., Тростина С. О. Влияние средовых факторов на интеллектуальное развитие ребенка // Гуманитарный научный вестник. 2022. №1. С. 35-41. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/01/Gavrilova.pdf> (дата обращения 08.09.2023)
5. Майков П. М. Иван Иванович Бецкой. Опыт его биографии. СПб.: Типография Т-ва «Общественная Польза», 1904. 752 с.
6. Одишвили Г. Н. Алгоритм изучения исторической личности с использованием мемориальной литературы на уроках истории как ресурса воспитания патриотизма у старших школьников // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 213-220. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Odishvili.pdf> (дата обращения 06.09.2023)
7. Упоров И. В. В школе – ученик или воспитанник? Главная задача учителей: мнения блогеров // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С.76-82. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/UporovIV.pdf> (дата обращения 06.09.2023)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anthology of pedagogical thought of Russia of the XVIII century / Comp. I. A. Solovkov. M.: Pedagogika, 1985. 480 p.
2. Betskoy I. I. General institution on the education of both sexes of youth // Domestic notes. No. 3 (18) 2004. URL: <https://strana-oz.ru/2004/3/generalnoe-uchrezhdenie-o-vospitanii-oboego-pola-yunoshestva> (accessed 24.08.2023)
3. Vodovozov V. I. Essays from the Russian history of the XVIII century. With the appendix of Essays from ancient Russian life and from the history before Peter the Great, transitional time. St. Petersburg: Printing House of F. S. Sushchinsky, 1882. 92 p.
4. Gavrilova Yu. V., Trostina S. O. The influence of environmental factors on the intellectual development of a child // Humanitarian scientific Bulletin. 2022. No. 1. pp. 35-41. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/01/Gavrilova.pdf> (accessed 08.09.2023)

-
5. Maikov P. M. Ivan Ivanovich Betskoy. The experience of his biography. St. Petersburg: Printing house T-va "Public Benefit", 1904. 752 p.
 6. Odishvili G. N. Algorithm for studying a historical personality using memorial literature in history lessons as a resource for educating patriotism among senior schoolchildren // Humanitarian Scientific Bulletin. 2022. No.5. pp. 213-220. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Odishvili.pdf> (date of application 06.09.2023)
 7. I. V. Uporov At school – a student or a pupil? The main task of teachers: opinions of bloggers // Humanitarian Scientific Bulletin. 2022. No. 4. pp.76-82. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/UporovIV.pdf> (accessed 06.09.2023)
-

Для цитирования:

Володин О.Н. Содержание реформ И.И. Бецкого: анализ воспитательных и профилактических положений // Гуманитарный научный вестник. 2023. №8. С. 10-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/08/Volodin.pdf>